

(Num. 183.)

LOS DOS PRINCIPES DE ITALIA.

ROMANCE QUE TRATA DE LAS AVENTURAS de dos Caballeros Italianos, llamados D. Enrique y D. Estefano, los cuales eran primos hermanos. Declarase como corrieron lo mas de nuestra España, y el caso mas particular que les sucedió en ella.

PRIMERA PARTE.

Deseosos de ver mundo de las Provincias de Italia dos Principes se salieron á ver los Reinos de España,

primos hermanos los dos, á uno D. Enrique llaman, y al otro D. Estefano, los apellidos de Lara

Anduvieron por Ciudades,
hasta llegar á la Mapa
de Sevilla, donde toman
por dos meses la posada.
Sucedió estando los dos
una muy fresca mañana
en su cuarto entretenidos,
cuando tocaron dos Damas
con un delicado golpe
á la puerta, se levanta
Don Enrique cuidadoso:
le hizo seña una tapada.
Confuso está Don Enrique,
sin saber lo que le pasa.
Corrió el trasparente velo,
y vido un divino mapa,
vido un hermoso compendio
de perfecciones gallardas,
un dulce hechizo miró,
dulce encanto que le encanta.
Saliose Don Estefano
con resolucion gallarda,
y burlando Don Enrique
el honor de la Madama,
quedó echa una Serpiente,
una vivora pisada
Despidióse de improvise;
y Don Enrique le daba,
por finca un gran Toyson
con su cadena dorada.
Enlazósele en en el cuello,
y le dijo, que de Italia
era, y que así lo mandase,

que prometía ampararla.
Digo que los Caballeros
se partieron á otras Patrias,
y del referido lance
la Dama quedó preñada,
y parió un hermoso niño,
del Padre una viva estampa.
Se fué criando el infante
por medio de una criada,
dandole siempre á la madre
la nombradia de hermana.
Llegó á tener quince Abriles
con la debida enseñanza
de armas y letras, que son
las dos principales causas.
Su espiritu volativo
á ver mundo le inclinaba,
y un dia dijo á su madre:
Es cierto, querida hermana,
que no haya yo merecido,
ni por súplicas, ni instancias,
saber el que fue mi padre?
Usted dice, que en Italia
asiste y así pretendo
el hacer esta jornada,
y por fin se determina
á dejar su amada Patria.
Despidiose con alagos
de su muy querida hermana,
y con cariño le puso
la cadena, que colgada
traia en su mismo pecho,
diciendole estas palabras:

Busca al dueño de esta prenda,
tendrá buen fin tu esperanza,
y aunque padezcas trabajos,
nunca de ella te deshagas.
En ábitos de Estudiante
hacia Roma caminaba
bajó á Viterbo, y allí
quiso el cielo que parara
por que la grande pobreza
del transito fue la causa.
Desnudo, triste, afligido,
solo y en agena Patria
se hallaba con mil fatigas,
rindiéndole al Cielo gracias.
A las puertas de un Palacio
nuestro D. Francisco estaba
divirtiendose la vista
en ver embarcar dos damas
en un carrocin dorado,
hermosas como adornadas,
y á la Española costumbre
el sombrero les quitaba.
Mandaron parar el coche,
hizole seña una dama
de las dos, y acudió pronto
á ver lo que le mandaban.
Le dice: de que Pais
de las Provincias de España
sois hijo? Nací en Sevilla.
Y dime, como te llamas?
Francisco al servicio vuestro.
Pues mira, por la mañana
vete al patio de Palacio,

y me leerás unas cartas
en idioma Español,
y advierte que no haya falta.
Joven, guárdente los Cielos,
y cumplan mis esperanzas.
Ahora es preciso advertir,
como estas dos bellas damas
son hijas de los dos primos,
y la prima enamerada
de su primo D. Francisco,
en vivo incendio se abrasa.
Herida del Dios vendado
y mariposa abrasada,
determinóse, y tomó
la pluma y así notaba:
Con el dador te envio
esos cien doblones, para
que os vistais decentemente
y con las mejores galas.
Y si merezco la dicha
de que os rindais á mis ancias,
os daré. Señor, un medio,
con que se vean logradas
en los lazos de Himeneo
mis mas firmes esperanzas.
Mi padre el príncipe tiene
de su palacio á la espalda,
como un tiro de pistola,
una Ermita derribada,
vos se la podeis pedir,
y en ella hacer habitanza.
Labrareis un Hospital
para los pobres que pasan;

y una boveda hay en ella
que sé que á mi Jardin pasa,
por aí hermoso Adonis.
tendrán descanso mis ansias,
y los dos nos hablaremos.
Y advierte, de que te aguarda
gran castigo, si no haces
lo que una Princesa manda,
porque hablándole á mi Padre,
haré como apasionada.
No hubo bien rompido el dia,
Cuando D. Francisco estaba
en el patio de Palacio
con presunciones muy varias.
Vido llegar un criado,
un bolsillo le entregaba,
y una carta y le suplica,
que del Palacio se salga:
y abriendo el papel, leyo,
y del caso se admiraba.
A la española se viste,
y luego al Príncipe habla,
diciendo que el Padre Santo
por penitencia le daba
el que fuese Hospitalero,
y que así le suplicaba
le vendiese aquella ermita,

que la palabra le daba
de fundar un Hospital,
que es obra que á Dios agrada.
Viendo el Príncipe su zelo,
y disposicion gallarda,
sin detencion se la dió,
y la obra comenzaba.
La Princesa en este tiempo
diligente le mandaba
cantidades de dinero,
para que adelante vaya.
Rematada ya la obra,
compuesta y finalizada,
veinte y cuatro camas puso
para los pobres que pasan.
Todos le alaban el gusto,
viendo como ejercitaba
el acto de la humildad
por lograr lo que esperaba.
No pasó noche ninguna,
que al Jardin no se bajára
á hablar y ver la princesa
donde amantes se estimaban.
Dejemos en este estado
esta historia en la sumaria,
que en otra segunda parte
quedará finalizada.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

SEGUNDA PARTE.

Romance en que se refiere muy por menor el dichoso fin que tubieron las prodigiosas aventuras de los nobles Caballeros D. Enrique y D. Estefano.

Entre claveles y rosas,
azucenas y narcisos,
de violetas y jazmines,
arrayanes, verdes mirtos
se escuchaban los favores
de aquel Angel peregrino.
Una noche una criada,
de quien se habia valido,
ó cansada, ó mal pagada,
al Príncipe le dió aviso
del error de la Princesa:
partió al jardin improviso,
y entre unas yedras se oculta,
y vió todo lo que quiso.
En aquellos ocho dias
no se dió por entendido;
y al fin de este tiempo busca
un ordinario vestido

de pobre, de aquellos que hoy
dan el nombre de mendigos.
Salióse de la Ciudad
con gran cuidado y sigilo,
cuando ya el dorado Febo
se oculta hácia su retiro.
Llegó al Hospital, y llama,
salió á abrirle D. Francisco,
diciendo: descanse hermano
del cansacio del camino.
El Príncipe se acostó
encima del mármol frio
de la boca de la mina:
con humildad y cariño
el Hospitalero ruega,
fingiéndose compasivo,
que vaya á una blanda cama.
A lo que el Príncipe ha dicho,

que él hacia penitencia
de sus culpas y delitos,
y que así le perdonase,
que era preciso cumplirlo.
Tocó el Reloj á las doce
y vino despavorido,
solicito y cuidadoso,
trayendo encendido un ciríó,
diciéndo, levante, hermano,
arrímese hacia un ladito,
deje que baje, que importa,
y aun al Principe le dijo,
le ayude á quitar la loza;
obedecióle propicio,
y dijo: Si gusta usted,
(aunque yo me hayo indigno)
de que baya en su compañía
lo haré con cortés estilo;
le dice, tome esa hacha,
y siga el camino.
Bajan por fin al jardin,
donde la Princesa hizo
acostumbradas finezas
á su amante con cariños.
Mandó al pobre se quedase
retirado, y sin ruido
oyese, le diese parte;
para ocultar su delito
al Hospital se retiran.
El príncipe despedido,
confuso y triste se parte
á su Palacio, y previno,
ciego de cólera y rabia,
el darles fuertes castigos,
y para la ejecución

los prenden en un Castillo;
y á su primo don Enrique
le contó lo sucedido,
y entre los dos consertaron
el que muriesen, que es digno.
Hicieron un cadahalso
dentro del jardin florido.
Considere aquí el Lector
los clamores, los suspiros,
los llantos, angustias, penas
con que estaba don Francisco,
cargado de duros hierros,
dentro en la prision metido.
Divulgó por la Ciudad
don Estefano el castigo,
que ejecutaba en su hija;
quien este suceso ha visto.
Llegó el dia señalado,
los remiten al suplicio,
muchos príncipes se hallaban,
los mas parientes y amigos,
Salieron los dos amantes
y don Enrique que ha visto
al Español, le tocó
en el corazon benigno
Dios, y diciendo: deténgan:
no se ejecute el castigo,
hasta saber de este hombre
de su vida los principios.
Decidme, quién sois, decid.
en qué Pátria habeis nacido?
Dió un suspiro, pronunció
aquel ya cárdeno lirio:
Príncipe invicto, al querer
mis susesos referiros,

se me anuda la garganta,
y el corazón afligido
quiere salir de su centro,
temeroso del peligro.
Pero ya que la licencia,
gran Señor, me has concedido,
antes de morir pretendo
oigas fines, y principios
del trascurso de mi vida,
que os lo explicaré sucinto.
Nací en la noble Sevilla
de linage esclarecido:
mi padre no sé quien fue,
aunque dice el pecho mio,
por el valor que en sí ostenta,
por lo heroico, por lo altivo,
que debía de ser Rey,
ó Principe, aquesto es fijo.
Fuime, gran Señor, criando
con el cortesano estilo
y doctrina que requiere
sugeto tan bien nacido.
Llegué á tener quince años,
sin poder tener indicios
quien fuese mi Padre ó Madre,
que el cuidado, y el cariño
de una hermana que tenia,
siempre me acultó lo dicho.
En este tiempo, Señor,
mi espíritu volativo
á ver el mundo me arrastra,
y dueño de mi alvedrio,
sin reparar en los riesgos
en que me veo metido,

determiné el ausentarme
de mi Patria (gran delirio!)
No bastaron de mi hermana
las lágrimas y suspiros
á poderme persuadir
que dejase mi designio.
Y viéndome ya resuelto,
me dijo: Hermano querido,
ya que el mundo vas á ver
lo que te advierto y te digo,
que en Italia está tu Padre,
sea esta prenda testigo.
busca su dueño y veras
tus deseos bien cumplidos:
dióme este Toison, Señor,
lo que humilde te dedico.
Esta, Señor, en sumaria
es de mi vida el principio,
Don Enrique conoció
era su Toison, y dijo
en altas voces: Ay Dios!
este es mi querido hijo.
Primo, no os acordareis
de los pasados cariños
de las dos Damas tapadas?
Valedme, Cielos divinos!
Ven, hijo del corazón,
vén, mi querido Francisco,
contadme por vida vuestra,
qué es esto que ha sucedido?
Señor ya que mi fortuna
á tu vista me ha traído,
os digo; como salí
de Sevilla, con designio
de buscarte, y que los Cielos

asi me lo han concedido.
 Si de la hermosa Princesa
 favores he recibido,
 ha sido industria de amor,
 que el amor todo es arbitrios,
 porque queriendo ampararme
 su hermosura, ha permitido,
 bien pagada de mi amor,
 no de mi arte ni brio,
 mereciese ser su dueño,
 yo la culpa no he ténido.
 Y ahora, Padre y Señor,
 aqui teneis á tu hijo,

dispon, manda, haz y ordena
 en lo que fueres servido.
 Viendo ya Don Estefano
 que aquel era su sobrino,
 dispusieron transformar
 en las bodas el castigo.
 Hubo torneos y cañas,
 hubo festines distintos,
 y con celebres aplausos
 se desposaron los primos.
 Y el auditorio perdone
 lo rústico del estilo.

